

Epiverse TRACELAC

Bitácora Prueba de Usabilidad Sivirep v0.0.2

Tabla de contenido

1. Descripción del paquete	3
2. Objetivos	4
3. Prueba.....	4
3.1. Alcance	4
Módulo de importación	5
Módulo de limpieza	5
Módulo de agrupación.....	5
Módulo de visualización.....	5
3.2. Tipo.....	5
3.3. Perfil del usuario.....	6
3.4. Participantes.....	6
3.5. Escenarios.....	7
3.6. Documentación y ayudas.....	7
3.7. Encuesta/Preguntas.....	8
3.8. Métricas de la usabilidad	13
3.8.1. Aprendizaje y Compresión	13
3.8.2. Utilidad y Funcionalidad	13
3.8.3. Satisfacción.....	13
3.9. Métricas de calidad.....	13
3.9.1. Desempeño	14
3.9.2. Accesibilidad.....	14
3.10. Errores o bugs	14
3.11. Mejoras.....	14
3.12. Nuevas funcionalidades	15

Control de cambios

Fecha	Cambio	Responsable
07/08/2023	Creación de la bitácora	Geraldine Sarai Gómez Millán

1. Descripción del paquete

sivirep proporciona funciones para la manipulación de datos y la generación de reportes automatizados basados en las bases de datos individualizadas de casos de SIVIGILA, que es el sistema oficial de vigilancia epidemiológica de Colombia.

El objetivo de *sivirep* es proporcionar un conjunto de herramientas para:

- Descargar, preprocesar y preparar los datos de SIVIGILA para su posterior análisis.
- Generar informes epidemiológicos automatizados adaptables al contexto.
- Proporcionar retroalimentación sobre el sistema de vigilancia al proveedor de la fuente de datos.

2. Objetivos

1. Evaluar la experiencia del usuario y utilidad del paquete.
2. Evaluar la facilidad de uso y completitud de la plantilla denominada *Reporte Básico*.
3. Evaluar la facilidad de uso y la comprensión de las funciones principales de cada uno de los módulos de paquete.
4. Recibir retroalimentación de los usuarios para identificar potenciales mejoras, funcionalidades y errores del paquete.

3. Prueba

La prueba se desarrolló en forma de taller teórico-práctico, con el fin de facilitar la adopción de la herramienta a los participantes. Este enfoque permitió explicar el paquete de una manera interactiva y que estos pudieran navegar desde las funcionalidades más sencillas y prácticas, como la plantilla: *Reporte Básico* hasta las más complejas y que requerían conocimientos en R y RStudio.

La actividad tuvo lugar en la Pontificia Universidad Javeriana con profesionales de diversas áreas de la salud de la Secretaría de Salud Distrital de Bogotá.

El objetivo principal era evaluar la experiencia del usuario, utilidad y facilidad de uso de los componentes más relevantes del paquete.

3.1. Alcance

La prueba está enfocada en determinar la facilidad de uso, utilidad y comprensión de la Plantilla: *Reporte Básico* y de las funciones principales de cada uno de los módulos del paquete, siendo éstas las siguientes:

Módulo de importación

1. `list_events()`
2. `import_data_event(year = 2020, nombre_event = "DENGUE")`

Módulo de limpieza

1. `limpiar_data_sivigila(data_event, year = 2020)`
2. `geo_filtro(data_event, dpto = "Antioquia")`

Módulo de agrupación

1. `agrupar_fecha_inisintomas(data_event, tipo = "day")`
2. `agrupar_fecha_notifica(data_event, tipo = "day")`
3. `agrupar_sex(data_event, porcentaje = TRUE)`
4. `agrupar_sex_semanaepi(data_event)`
5. `agrupar_edad(data_event_limp, interval_edad = 10)`
6. `agrupar_edad_sex(data_event, interval_edad = 10)`
7. `agrupar_mun(data_event, depto = "Antioquia")`

Módulo de visualización

1. `plot_fecha_inisintomas(data_agrupada, uni_marca = "months")`
2. `plot_fecha_notifica(data_agrupada, uni_marca = "months")`
3. `plot_sex(data_agrupada)`
4. `plot_sex_semanaepi(data_agrupada)`
5. `plot_edad(data_agrupada)`
6. `plot_edad_sex(data_agrupada)`
7. `plot_map(data_agrupada, dpto = "Antioquia")`

3.2. Tipo

La prueba se realizó de forma híbrida, la introducción al paquete se realizó de forma presencial en la Pontificia Universidad Javeriana, tuvo una duración de 6 horas, fue moderada por el equipo de

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

data.org

MRC Unit
The
Gambia

LONDON
SCHOOL OF
HYGIENE
& TROPICAL
MEDICINE

Canada

desarrollo de TRACE-LAC y antecedida por talleres en *R* y *RStudio*, *ggplot* y *Rmarkdown*, que sirvieron como fundamentos para el uso exitoso del paquete. El componente práctico del taller se realizó virtualmente a través de una sesión programa por Teams.

3.3. Perfil del usuario

Profesionales de diversas áreas de la salud, que pertenecen a la Secretaría de Salud Distrital de Bogotá. Requieren de los datos que el SIVIGILA proporciona para realizar análisis epidemiológicos y producir reportes. La mayoría de estos usuarios no tienen conocimiento en *R* o los tienen a un nivel básico. Conocen otro tipo de herramientas o lenguajes de programación como *Python*. Los términos en inglés de *R* y *RStudio* no son una potencial barrera para su aprendizaje.

3.4. Participantes

El grupo estuvo compuesto por 30 participantes en su mayoría docentes de la Facultad de Salud de la Universidad Tecnológica del Chocó, profesionales de apoyo, coordinadoras y referentes de vigilancia de la Secretaría de Salud Municipal y la Secretaría de Salud Departamental del Chocó. También, hubo participación desde la Asociación red de parteras del Chocó-ASOREDIPARCHOCO. Los cuales fueron los siguientes:

Bianney Orejuela Mosquera | Carmen Enith Pedroza Mosquera | Chris Angie Sarmiento Padilla | Gloria Prado Pino | Jhon Alexander Córdoba Arias | Maira Lorena Córdoba Gomez| Margarita Albornoz Cuesta| Mirna Yadira Robledo Moreno | Nandy Yuliza Ruiz Rivas | Neyder Martínez Rivas | Neyfer Murillo Martínez | Primi Cecilia Copete Rengifo | Yaicira Maturana Amagara | Yarley Cuesta Gutiérrez | Yirley Valencia Moreno | Yoagnys Lloreda Ortega | Yorleydy Ruiz Moreno | Yudy Shirley Moreno Bejarano | Yuliana Bejarano Córdoba.

Las edades de los participantes oscilan en su mayoría entre los 32 y 45 años. Del total de participantes, el 85% se identifican con el género femenino. La mayoría tenía conocimientos en Excel, solo cuatro personas reportaron tener conocimientos en herramientas para el manejo de datos como *SPSS*, *Stata*, *Graph pad*, *Image J*, *Python* y *C++*. Finalmente, el 70% no había utilizado o tenían conocimientos en *R* y *RStudio*.

3.5. Escenarios

El primer escenario que se plantea es referente a la plantilla *Reporte Básico* que provee sivirep.

Escenario	Plantilla: Reporte Básico
Descripción	Los usuarios deben generar un reporte automático a través de la plantilla que dispone el paquete denominada Reporte Básico. Los parámetros de entrada se deben ingresar a través de la interfaz <i>Knit with Parameters</i> que provee Rmarkdown.
Entradas	Nombre del evento o enfermedad
	Departamento
	Año
Salida	El reporte en PDF o HTML de la enfermedad seleccionada
Atributos de calidad	Fácil de usar
	Accesibilidad
Metricas de usabilidad	Compresión
	Utilidad

El segundo escenario se orienta específicamente en el componente de código del paquete, se deben utilizar las funciones principales de los módulos de importación, limpieza, agrupación y visualización de datos, siguiendo las instrucciones dadas en la actividad exploratoria propuesta en el taller.

Escenario	Funciones de los módulos del paquete
Descripción	Los usuarios deben responder las preguntas de la actividad exploratoria utilizando las funciones del paquete y siguiendo el flujo de datos definido en la introducción para generar el reporte de la enfermedad y año asignado
Entradas	Las entradas dependerán de los parámetros de las funciones que se deban utilizar para responder las preguntas de la actividad
Salida	El reporte en PDF o HTML de la enfermedad asignada
Atributos de calidad	Fácil de usar
	Desempeño
Metricas de usabilidad	Aprendizaje y Compresión
	Satisfacción

3.6. Documentación y ayudas

La documentación que se proporciona a los usuarios durante la prueba estuvo comprendida por los siguientes elementos:

- Presentación del taller: este documento contiene la descripción del paquete, objetivo, motivación, flujo de datos, los módulos y las principales funciones que lo componen.

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

Universidad de
los Andes

data.org

MRC Unit
The
Gambia

LONDON
SCHOOL OF
HYGIENE
& TROPICAL
MEDICINE

IDRC · CRDI
International Development Research Centre
Centre de recherches pour le développement international

Canada

Cuenta con el paso a paso para generar un reporte automático a partir de la plantilla Reporte Básico, un breve sondeo para determinar la impresión inicial del paquete, los pasos para la creación de la cuenta en GitHub, una actividad exploratoria para utilizar las funciones principales del paquete, un reto y una discusión acerca de los datos y su disponibilidad en la región.

- Página web: corresponde a la página de GitHub del paquete, que contiene la información más relevante de sivirep y la descripción de todo el conjunto de funciones, su enlace es el siguiente: <https://epiverse-trace.github.io/sivirep/>
- Repositorio de GitHub: contiene el código fuente el paquete y un archivo README.md que explica el paquete y proporciona una guía breve por tipo de usuario para utilizar el paquete, su enlace es el siguiente: <https://github.com/epiverse-trace/sivirep>

3.7. Encuesta/Preguntas

Se realizaron dos tipos de encuestas a los usuarios, la primera encuesta fue un sondeo que tenía como objetivo capturar la primera impresión de los usuarios acerca del paquete, las preguntas que se plantearon fueron las siguientes:

- ¿Qué palabras utilizaría para definir sivirep?: las palabras utilizadas para definir sivirep, fueron: facilidad, rápido, oportuno, práctico, creativo, interactivo, automático, entre otras.

- ¿Es claro el objetivo del paquete?: el total de participantes respondieron que Sí.

- ¿Fue fácil generar un reporte con la plantilla que proporciona el paquete?: el total de participantes indico que fue sencillo para ellos generar el reporte a partir de la plantilla

- ¿La plantilla contiene información suficiente para generar un reporte?: el 99% de los usuarios respondió afirmativamente, indicando que las secciones y análisis incluidos en la plantilla son suficientes, solamente un usuario respondió negativamente.

- ¿Qué otras secciones o información le sería de utilidad que se añadiera a la plantilla?: los participantes manifestaron que sería valioso agregar los datos del SIVIGILA correspondientes a la cara b, información relacionada a laboratorios, ayudas diagnósticas y tratamientos.

La segunda encuesta se realizó al finalizar la sesión, estuvo enfocada en evaluar la actividad exploratoria y el reto planteado en el taller.

La mayoría de los participantes estuvieron de acuerdo en que el paquete tiene atributos de calidad como la usabilidad, desempeño, flexibilidad y accesibilidad. No hubo duda en que las funcionalidades proporcionadas por sivrep son útiles y su documentación es clara.

En esta encuesta se plantearon preguntas relacionadas al objetivo del paquete: ¿Cómo describirían sivrep? y ¿Qué hace este paquete? para definir su correcto entendimiento, la mayoría de las respuestas arrojaron que es catalogado como un paquete de R, que genera informes, gráficas, que es una herramienta de analítica, que hace uso de los datos de SIVIGILA y que cuenta con la cooperación del Instituto Nacional de Salud (INS).

4. ¿Cómo describiría sivirep? ¿Qué hace este paquete?

Para la pregunta ¿Qué fue lo que más les gusto de sivirep?, los participantes indicaron que los elementos de sivirep que generaron mayor interés e impacto fueron la visualización de los datos a través de gráficas, la facilidad para realizar el proceso de limpieza de los datos, la rapidez en la generación de los reportes y comentaron: “sivirep te da la información exacta que necesitas”

5. ¿Qué fue lo que más le gusto de sivirep?

Se pregunto a los usuarios ¿Qué fue lo que menos les gusto de sivirep?, ellos indicaron que, al requerir el uso de R, y como para la mayoría de los participantes es una herramienta nueva, esto genera dificultades ya que requieren invertir más tiempo de aprendizaje y entrenamiento. Uno de los participantes menciona: “En lo personal se debe practicar mucho para dominar el programa.”

6. ¿Qué fue lo que menos le gusto de sivirep?

Se pregunto acerca de los componentes que más se les facilitaron a los participantes al utilizar sivirep: ¿Qué fue lo más fácil de usar sivirep?, dentro de las facilidades identificadas se encuentra la confiabilidad de la información, la opción de filtrar datos por geografía, la limpieza y generación de informes y gráficas. Además, se resaltó que “la documentación existente para sivirep permitió realizar con éxito el reporte automatizado”

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

data.org

MRC Unit
The
Gambia

Canada

7. ¿Qué fue lo más fácil de usar sivirep?

gráficas guía fórmulas datos pasos
resultados análisis información rápida informes
base confiable poco tiempo

Cuando los usuarios deben escribir por si solos las funciones del paquete y definir el procesamiento de los datos que desean para sus reportes, se hace necesario y se convierte en un factor importante el dominio de R al menos en un nivel básico para lograr eficaz uso y adopción de la herramienta, para algunas personas esto puede generar ciertas dificultades, ya que representa un prerrequisito en la curva de aprendizaje. En la pregunta ¿Qué fue lo más difícil de usar sivirep?, uno de los usuarios expreso: “Tener que codificar o crear los chunk para cada función o variable que debo analizar.”

8. ¿Qué fue lo más difícil de usar sivirep?

error hora chunk
variable fórmulas momento paso
códigos función

Finalmente, se preguntó en esta encuesta ¿Qué mejoraría de sivirep?, dentro de las sugerencias de mejora se encuentra lo referente a los datos disponibles por parte del SIVIGILA (se sugirió contar con los datos de la cara B de la ficha de reporte), la escala de colores y tiempo y contar con material de entrenamiento como videos tutoriales.

9. ¿Qué mejoraría de sivirep?

municipios momento gráfico programa maestro ejercicio
provecho paquete departamento
Nada codificación plataforma fondo
videos tutoriales

3.8. Métricas de la usabilidad

Las métricas utilizadas en la prueba se definieron en base al perfil de los usuarios, el estado funcional del paquete y los escenarios planteados.

3.8.1. Aprendizaje y Compresión

Esta métrica permite evaluar la facilidad con la que el usuario aprende o comprende el objetivo del paquete y cómo utilizar sus funcionalidades o componentes, si el lenguaje es común, intuitivo y predecible en la documentación.

Según las encuestas realizadas y presentadas en la sección anterior el 100% de los participantes lograron entender el objetivo del paquete, su motivación y las salidas arrojadas de las funciones de los diferentes módulos. Asimismo, todos los participantes lograron generar un reporte automático a partir de la plantilla *Reporte Básico*.

Respecto a la documentación todos los usuarios estuvieron de acuerdo en qué es clara y que les permitió llevar a cabo las actividades del taller de forma satisfactoria.

3.8.2. Utilidad y Funcionalidad

Los participantes de la prueba afirmaron tanto como en el sondeo como en la encuesta final de la prueba que el paquete es muy útil para las labores que realizan y que genera valor a la comunidad de usuarios, reduciendo el tiempo y las tareas manuales que efectúan en el desarrollo de los reportes.

La plantilla *Reporte Básico* les pareció fácil de utilizar y entendieron cada una de las secciones y su contenido. En cuanto al componente de codificación de las funciones del paquete, donde los participantes debían construir manualmente el flujo de datos para generar el reporte, indicaron que las funciones son parcialmente fáciles de usar, ya que requieren tener conocimientos previos en R y practicar su implementación y los conceptos del lenguaje. Esto permitió identificar varias mejoras tanto en el nombramiento como en la definición de los parámetros de las funciones.

3.8.3. Satisfacción

Las encuestas arrojaron que todos los usuarios tuvieron una experiencia satisfactoria con el paquete, lo encuentran útil y bien documentado. Puede llegar a optimizar el tiempo y las labores manuales en la generación de los reportes.

3.9. Métricas de calidad

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

data.org

MRC Unit
The
Gambia

Canada

3.9.1. Desempeño

El paquete fue calificado por el 80% de los participantes como rápido, no hubo demora en la ejecución de las funciones ni en la generación del reporte a partir de la plantilla: *Reporte Básico*.

3.9.2. Accesibilidad

El paquete fue calificado por el 80% de los participantes como accesible. Sin embargo, no fue posible establecer una medida para el proceso de instalación del paquete, ya que se tuvo que configurar los ambientes de los participantes con anterioridad, debido a los problemas relacionados con la conectividad de la locación de las pruebas.

El paquete puede llegar a ser parcialmente dependiente del internet para la descarga de sus actualizaciones, esto se puede remediar si se distribuyen los binarios y compilados en dispositivos de almacenamiento como USB o discos duros en regiones donde la conectividad puede llegar a ser un inconveniente.

3.10. Errores o bugs

En las pruebas realizadas no se presentaron errores o bugs relacionados al paquete, los usuarios pudieron generar los reportes y análisis exitosamente. Por otro lado, la caché de RStudio genero varios inconvenientes en los ambientes de los participantes, se debe buscar alguna solución o integrar algún mensaje informativo desde la documentación, que le sugiera al usuario limpiar el ambiente de trabajo y reiniciar la sesión cuando presente problemas de este estilo, especialmente si cuenta con conocimientos muy básicos de R y RStudio.

3.11. Mejoras

En la ejecución del problema se lograron identificar varias mejoras que se integrarán al paquete, relacionadas principalmente con la visualización de las gráficas y del mapa.

Mejora	Funcionalidad relacionada
Escala de colores de los gráficos	plot_variable
Visualización de los gráficos de barras	plot_variable
Escala de tiempos	plot_fecha_notifica plot_fecha_inisintomas
El mapa debe contener el nombre del departamento y/o municipio	plot_map
Escala de colores del mapa	plot_map
En las funciones de agrupación y visualización quitar los campos de departamento y municipio ya que previamente se debe filtrar los datos por estos parámetros	group_mun plot_map
Incluir morbilidad materna extrema cuando se importe mortalidad materna extrema	import_data_event

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

data.org

MRC Unit
The
Gambia

Canada

Añadir tiempos o periodos epidemiológicos	plot_fecha_notifica plot_fecha_inisintomas
---	---

3.12. Nuevas funcionalidades

Las nuevas funcionalidades sugeridas por los usuarios y encontradas por el equipo de desarrollo están relacionadas con el cálculo de tasas de incidencia y añadir gráficos de tendencia o dispersión para las visualizaciones.

Nueva funcionalidad	Usuario(s)	Equipo de desarrollo
Cálculo de tasas	x	
Cálculo de incidencias	x	
Añadir poblaciones especiales	x	
Añadir gráfico de tendencia o dispersión para mostrar temporalidades	x	
Crear un mapa donde se muestre la cantidad de casos a nivel nacional vs los casos a nivel departamental		x
Creación de presentaciones automáticas en PowerPoint desde el paquete		x
Creación de infografías automáticas desde el paquete		x
Crear campos que les permita seleccionar las variables que quieren analizar	x	
Integrar puntos relevantes del perfil del evento	x	
Añadir sección de sugerencias para realizar el análisis del reporte: <ul style="list-style-type: none"> • Gestión de recursos • Atención y educación en salud • Problemática ambiental • Saneamiento básico, • Crisis migratoria • Conflicto armado 		x

Financiación

Este trabajo es parte del proyecto TRACE-LAC (Mejorando Herramientas para la Respuesta, Análisis y Control de Epidemias en América Latina y el Caribe), financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), con el número de subvención 109848-002.

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

data.org

MRC Unit
The
Gambia

Canada